

Le diable comme avatar du père : une lecture psychanalytique de la possession démoniaque et de ses échos contemporains

Dr. Ali Habibbi

*Chercheur postdoctoral, International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC),
International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur.*

*Responsable du Laboratoire Islam & Psychologie, Maristan Aïcha, Marrakech (Maroc).
Responsable de la filière francophone, International Students of Islamic Psychology (ISIP).*

E-mail : ali.habibbi@iium.edu.my

Résumé

Cet article propose une exploration psychanalytique du phénomène de la possession démoniaque, en s'appuyant sur l'évolution de la pensée de Sigmund Freud. Dans un monde contemporain supposément désenchanté, la persistance de figures comme le diable dans le discours clinique nous oblige à interroger leur fonction psychique. Nous soutenons que Freud offre une grille de lecture cohérente, interprétant le démoniaque non pas comme une entité métaphysique, mais comme une série de figurations de l'inconscient : d'abord comme représentation des pulsions libidinales refoulées, puis comme avatar du père œdipien, et enfin comme personnification de la compulsion de répétition et de la pulsion de mort. L'article développe une hypothèse clinique centrale : la possession peut fonctionner comme une défense paradoxale contre l'effondrement mélancolique, en externalisant le surmoi sadique et en « remplissant » le vide de l'ego. Cette analyse freudienne est ensuite mise en perspective avec des observations cliniques contemporaines, notamment la recrudescence des attributions à l'occulte dans certaines communautés, suggérant une inversion culturelle où une « culture de la persécution » externe vient se substituer à une « culture de la culpabilité » interne. L'objectif est de fournir aux cliniciens un cadre théorique pour entendre, derrière le langage de la possession, la vérité singulière du conflit psychique d'un sujet.

Mots-clés : psychanalyse, Freud, possession démoniaque, diable, mélancolie, compulsion de répétition, pulsion de mort, père œdipien, hystérie, transculturel, ethnopsychiatrie.

Introduction

Dans la pratique clinique contemporaine, confrontée à la souffrance psychique dans toute sa diversité, persistent des figures que l'on croyait reléguées aux archives de l'histoire ou de la théologie. Parmi elles, celle du diable et du démon est sans doute la plus troublante. L'irruption, dans le cabinet d'un psychologue du XXI^e siècle, d'un discours sur la possession place le praticien devant un défi épistémologique. Comment entendre de tels récits ? Faut-il y voir le signe d'une psychose, la manifestation d'une croyance culturelle archaïque, ou recèlent-ils une vérité psychique qui se dit dans le seul langage qu'elle a trouvé pour s'exprimer ?

La psychanalyse, depuis ses origines, s'est intéressée à ces « terres étrangères de l'âme ». Sigmund Freud, en particulier, loin de rejeter la démonomanie comme une simple superstition, s'est attaché à la déchiffrer, à y voir une « langue » de l'inconscient. Son travail propose une

grille de lecture d'une étonnante cohérence. Notre propos est de retracer cette généalogie de l'interprétation freudienne du diable, pour montrer comment cette figure devient un avatar des forces les plus fondamentales de la psyché.

Nous développerons l'hypothèse clinique centrale selon laquelle la possession peut fonctionner comme un « antidote à la mélancolie ». Nous postulons que la construction symptomatique de la possession permet au sujet de se défendre contre l'effondrement mélancolique en projetant sur une entité extérieure le surmoi cruel, en remplissant le vide de l'ego par un « Autre » maléfique, et en confirmant paradoxalement sa propre existence à travers cette persécution.

Pour ce faire, cet article sera structuré en trois temps. Une revue de la littérature exposera d'abord les étapes de la conceptualisation freudienne du diable. Une deuxième partie sera consacrée au développement de notre hypothèse sur la possession comme défense contre la mélancolie. Enfin, une discussion élargira la perspective aux enjeux transculturels, en interrogeant la résurgence des discours sur l'occulte et ce qu'elle nous apprend des mutations de l'expression de la souffrance psychique. L'enjeu est de montrer que l'analyse psychanalytique du diable est un outil clinique pertinent pour entendre la détresse de nos patients aujourd'hui.

1. Revue de la littérature : la figure du diable dans la pensée freudienne

L'œuvre de Freud peut être lue comme une longue entreprise de traduction des formations de l'inconscient. La figure du diable n'y échappe pas. Dès le début de son œuvre, Freud établit une homologie fondamentale : le diable est le nom que les époques pré-scientifiques donnaient à l'inconscient, à cette partie de nous-mêmes qui nous est étrangère. Dans ses premières analyses sur l'hystérie, la possession démoniaque est comprise comme un symptôme de conversion. Les convulsions et les visions sont la mise en scène corporelle d'un conflit psychique lié à des pulsions libidinales refoulées. Le « démon » qui tourmente la possédée n'est autre que l'énergie sexuelle qui, ne pouvant trouver de satisfaction directe, fait retour dans le corps de manière déformée (Breuer & Freud, 1895). Comme le rappelle Sarah Chiche, cette « hystérie démoniaque » est déterminée par des conflits œdipiens et des difficultés identificatoires non résolues (Chiche, 2011, p. 14), mettant en scène le conflit entre pulsions d'autoconservation et pulsions sexuelles.

C'est dans son essai de 1923, *Une névrose démoniaque au XVIIe siècle*, que Freud développe sa thèse du « diable comme un avatar du père » (Freud, 1923/2011). Il analyse le cas d'un peintre, Christoph Haitzmann, qui prétendit avoir signé un pacte avec le diable. Freud aborde ce cas comme clinicien, le pacte étant « l'anamnèse d'une névrose ». La motivation de Haitzmann est spécifique : il avait sombré dans une « dépression mélancolique » après la mort de son père. Le pacte, selon Freud, visait à trouver un substitut à ce père perdu, le diable s'offrant à le remplacer.

Ici, le diable incarne la figure ambivalente du père : à la fois protecteur tout-puissant et père terrible et menaçant. Le pacte est une tentative de recréer un lien avec une figure paternelle, mais sur un mode régressif et pathologique. Le diable est le « représentant déformé du père, séducteur et mauvais ». L'analyse de Freud montre comment un conflit œdipien non résolu, réactivé par le deuil, peut s'exprimer dans le langage de la démonologie.

Après la Première Guerre mondiale, la pensée de Freud prend un tournant plus sombre avec la découverte de la compulsion de répétition (*Wiederholungszwang*), cet automatisme qui pousse le sujet à répéter des expériences douloureuses (Freud, 1920/1991). Freud qualifie explicitement cette force de « démoniaque ». Dans *L'inquiétante étrangeté* (1919), il note que la simple répétition confère à la vie psychique « un caractère démoniaque », car cette compulsion est « subie et inéluctable ». Le sujet se sent agi par une force extérieure (le destin), alors qu'il s'agit d'une force intime de son inconscient. La ressemblance avec la possession est frappante.

La compulsion de répétition amène Freud à postuler son second dualisme pulsionnel : la lutte entre pulsions de vie (Eros) et pulsions de mort (Thanatos). Dans ses derniers textes, le diable devient l'ultime personnification de cette pulsion de mort, de cette tendance à la désunion et à la destruction (Freud, 1930/2010). Il incarne le mal radical, que ce soit la destructivité qui éclate sur les champs de bataille ou celle qui œuvre au cœur de la psyché humaine.

2. Développement théorique : la possession comme défense contre la mélancolie

Cette généalogie freudienne nous fournit les outils pour aborder notre hypothèse clinique centrale : la construction du symptôme de possession comme défense contre l'effondrement mélancolique.

La célèbre formule de Martin Luther, « La mélancolie prépare le bain du diable » (cité in Starobinski, 1962), témoigne d'une intuition clinique séculaire. Dans *Deuil et mélancolie* (1917), Freud conceptualise cette pathologie du deuil. Elle se caractérise par une « humeur profondément douloureuse », une perte d'intérêt, mais surtout par une « auto-dépréciation qui s'exprime par des reproches [...] et qui va jusqu'à l'attente délirante du châtiment » (Freud, 1917/2011, p. 15). Suite à la perte d'un objet d'amour, la colère et les reproches ressentis envers cet objet sont retournés contre le propre moi du sujet, qui s'est identifié à l'objet perdu. Le surmoi devient d'une cruauté sadique, et le moi se soumet masochistement à ses attaques.

L'observation clinique de patients se disant possédés montre souvent les signes de la mélancolie (abattement, douleur morale), mais avec une transformation capitale : les auto-reproches sont externalisés. Le patient ne dit pas « je suis mauvais », il dit « une entité mauvaise est en moi ». C'est le fondement de notre hypothèse : la possession est une tentative désespérée de ne pas sombrer dans la mélancolie pure.

Considérons la vignette clinique d'un patient, que nous nommerons Youssef, 35 ans, venu en consultation pour une « possession par un djinn » qui le tourmente depuis la faillite de son entreprise, fondée avec son père décédé quelques années plus tôt. Il décrit une voix interne qui l'insulte, le traite de « raté » et de « mauvais fils », le poussant à l'inactivité totale. Youssef ne dit pas « je me sens coupable d'avoir échoué », mais « le djinn veut me détruire pour se venger ». Le travail thérapeutique a permis de lier progressivement la « voix » du djinn aux reproches qu'il imaginait que son père lui aurait faits, mais qu'il ne pouvait s'adresser à lui-même.

La possession opère ici à travers plusieurs mécanismes. Tout d'abord, l'externalisation du persécuteur, dans laquelle le surmoi sadique est projeté et prend la figure du djinn. La

persécution n'est plus interne mais externe. Le sujet passe d'une position de coupable à celle de victime, ce qui procure un soulagement psychique face à la culpabilité écrasante. Ensuite, le moi du mélancolique est vidé de sa libido. La possession vient remplir ce vide. Être possédé, c'est être « plein » d'un Autre. Le démon est un objet terrifiant, mais un objet tout de même, dont la présence animée combat le sentiment de mort intérieure. Enfin, dans le processus de confirmation de l'existence, la plainte mélancolique est une plainte de non-existence. Être la cible du diable, c'est exister, avoir une certaine valeur, ne serait-ce que celle d'une âme à damner. La persécution devient une forme tordue de reconnaissance qui protège contre l'effondrement psychotique.

Le pacte avec le diable peut être vu comme le revers de la possession subie, une défense que l'on peut qualifier de maniaque. La manie, pour Freud, est le triomphe du moi sur la perte de l'objet (Freud, 1917/2011). Dans le pacte, le sujet n'est plus passif : il agit. Il tente d'obtenir du diable tout ce que la mélancolie lui a retiré : la puissance, la capacité d'agir et la jouissance (Lacan, 1966). Le pacte est une fuite en avant, une tentative de court-circuiter le travail de deuil en s'alliant à une figure toute-puissante qui promet une satisfaction illimitée. C'est ce que Freud analyse chez Haitzmann : le pacte vise à être « délivré d'une dépression affective » par un déni de la perte et une affirmation triomphante du désir, même au prix d'une aliénation totale. Cette défense est cependant précaire et annonce souvent un retour plus violent de l'état dépressif.

3. Discussion : enjeux transculturels et cliniques

L'Occident, notamment sous l'influence de la psychanalyse, serait passé d'une « culture de la persécution » (le mal vient de l'extérieur) à une « culture de la culpabilité », où l'individu est invité à reconnaître sa part d'ombre (Dodds, 1951). Or, notre pratique clinique auprès des communautés musulmanes en contexte migratoire, en résonance avec les travaux d'ethnopsychiatrie (Nathan, 1994), suggère parfois un phénomène inverse. Alors que l'Islam classique invitait à la responsabilisation, on assiste dans certains discours à une tendance à l'externalisation où l'explication par l'occulte (*sihr*, *djinn*) devient prévalente. Cette tendance peut être analysée comme une défense collective face aux angoisses de la modernité et aux crises identitaires. Il est psychiquement moins coûteux d'attribuer ses difficultés à un sorcier qu'à des processus complexes de discrimination ou de conflits internes (Favret-Saada, 1977).

Il est crucial pour le clinicien de savoir que la possibilité de la possession physique fait l'objet d'un débat au sein de la pensée islamique. D'une part, une interprétation littéraliste soutient qu'un djinn peut physiquement posséder un corps humain. D'autre part, une tradition rationaliste (représentée par des penseurs comme le théologien marocain Farid al-Ansari) considère cette idée comme une métaphore (Ansari, 2007). Pour al-Ansari, le problème est d'ordre psychique : l'influence diabolique relève des « suggestions » (*waswas*) ou pensées obsédantes, et la plupart des dysfonctions psychiques proviennent de traumatismes, de profondes tristesses (mélancolie) ou de ces pensées envahissantes.

Cette divergence est une aubaine pour le clinicien. Elle lui permet de ne pas s'opposer frontalement à la foi du patient, mais de s'allier à une lecture psychologique qui a sa propre légitimité théologique. Le travail peut consister à aider le patient à passer d'une lecture littérale

à une lecture métaphorique, en explorant ce que cette « possession par les idées » dit de son histoire et de ses traumatismes.

Le rôle du thérapeute n'est pas de débattre de théologie, mais d'aider le patient dans sa souffrance. Il est donc impératif d'accueillir ses croyances. Par ailleurs, la possession peut être une métaphore pour d'autres intrusions bien réelles mais non élaborées, comme des abus sexuels (Herman, 1992). Le démon intrusif vient représenter l'agresseur réel, et le symptôme est une tentative de mettre en scène ce traumatisme indicible. La clinique exige ici la plus grande finesse pour entendre, derrière le récit fantastique, l'écho d'un drame réel.

Conclusion

L'exploration par Freud de la figure du diable nous a légué un héritage théorique d'une pertinence inépuisable. Son analyse du démoniaque comme avatar de l'inconscient, du père et de la pulsion de mort nous offre une grille de lecture puissante pour la clinique contemporaine.

Nous avons cherché à développer l'hypothèse selon laquelle la construction du symptôme de possession peut opérer comme une défense majeure contre l'effondrement mélancolique. En externalisant la cruauté du surmoi, en remplissant le vide de l'ego et en affirmant son existence par la persécution même, le sujet se protège d'une angoisse de mort psychique encore plus grande. Le diable devient alors un partenaire paradoxal dans la lutte pour la survie du sujet.

La mise en perspective transculturelle montre que si les structures psychiques sont universelles, les formes des symptômes sont tributaires des récits culturels. Pour le clinicien, la leçon est claire : notre travail n'est pas de juger les croyances, mais d'accueillir la souffrance dans le langage où elle se dit. En nous appuyant sur le cadre freudien, nous pouvons entendre dans le discours démoniaque l'écho de la relation au père, la morsure de la perte et l'aliénation à une répétition mortifère. Le dialogue entre la psychanalyse et les traditions religieuses, loin d'être un anachronisme, apparaît alors comme une nécessité pour aider les patients à se réapproprier leur histoire, en transformant le pacte avec le diable en une parole qui les libère.

Bibliographie

- Ansari, F. (2007). *Sihir al-Qur'an: Mafhum al-Sihr bayna al-Khurafa wa al-Haqiqa fi al-Fikr al-Islami* [La Magie du Coran : Le concept de magie entre mythe et réalité dans la pensée islamique]. Al-Fajr li-l-Nashr wa-l-Tawzi'.
- Breuer, J., & Freud, S. (1895). *Études sur l'hystérie*. Presses Universitaires de France. (2002).
- Chiche, S. (2011). Préface. In S. Freud, *Une névrose diabolique au XVIIe siècle* (pp. 7-28). Payot.
- Dodds, E. R. (1951). *Les Grecs et l'irrationnel*. Flammarion. (1977).
- Favret-Saada, J. (1977). *Les Mots, la Mort, les Sorts*. Gallimard.
- Freud, S. (1917/2011). Deuil et mélancolie. In *Métapsychologie*. Payot.

- Freud, S. (1919/1985). L'inquiétante étrangeté. In *L'inquiétante étrangeté et autres essais*. Gallimard.
- Freud, S. (1920/1991). *Au-delà du principe de plaisir*. Payot.
- Freud, S. (1923/2011). *Une névrose diabolique au XVIIIe siècle*. Payot.
- Freud, S. (1930/2010). *Le malaise dans la culture*. Presses Universitaires de France.
- Habibbi, A. (2019). *Enquête sur la croyance en des maux occultes dans la communauté musulmane en France*. Laboratoire Islam & Psychologie, Maristan Aïcha.
- Habibbi, A. (2025). Introduction à la psychothérapie islamique : vers un paradigme intégratif pour une nouvelle ère thérapeutique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15673069>
- Habibbi, A. (2025). Au-delà des frontières communautaires : les implications culturelles et sociales de la psychothérapie islamique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15672796>
- Habibbi, A. (2025). *La psychologie islamique*. Al-Bayyinah.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—From Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books.
- Lacan, J. (1966). Le séminaire, livre XIV : La logique du fantasme. (Inédit, publication par l'Association Lacanienne Internationale).
- Nathan, T. (1994). *L'influence qui guérit*. Odile Jacob.
- Starobinski, J. (1962). *L'encre de la mélancolie*. Seuil. (2012).